

LAKBAY-DIWA ✨
Publishing

e-ISSN 3082-4397
p-ISSN 3082-5741

VOLUME 2 | ISSUE 1

ECHOES

of **EXPRESSION**

A Creative Folio

JANUARY 2026
MONTHLY ISSUE
NATIONAL

NATIONAL BOOK PUBLISHER IN THE PHILIPPINES
DTI Business Reg. No. 6488937
TIN 492-741-614
lakbaydiwapublishing@gmail.com
Butuan City, Philippines
+639543906965

VOLUME 2 | ISSUE 1

ECHOES of EXPRESSION *A Creative Folio*

Echoes of Expression

A Creative Folio

Volume II, Issue I (January 2026), National Circulation

ISSN (Online) 3082-4397 ISSN (Print) 3082-5741

Published Online at www.lakbaydiwapublishing.com

Publisher: Lakbay-Diwa Publishing

DTI Business Reg. No. 6488937 / TIN 492-741-614

lakbaydiwapublishing@gmail.com

Butuan City, Philippines

+639543906965

JEZRELLE CIASHA A. DELA CERNA, MALT

Assistant Professor II

University of Eastern Philippines

University Town, Catarman, Northern Samar

Region VIII, Philippines

DOI 10.5281/zenodo.1850296

Perlas

Bughaw na tubig, sa buhanginan gumigilid
ginawa ng tinig pati lahat ng nasa paligid,
at sa munting sulok nga sa madilim na gilid
isang liwanag umakay saking pagmamasid!

Kulay mo nga'y hangin sa aking pangitain
dumampi sa puso't isip na parang awitin,
ako'y nagising dahil ito ang kumalabit sakín
kaya ang tanong, ano ka ngayon sa akin?

Noon ikaw sa isipan ko ay dumadalaw
Na parang binatang sa gabi nanliligaw,
bulong mo sa hangin sa tainga'y sigaw
sa aki'y isa kang perlas na nakakasilaw!

Kung sa lupang mabuti binhi ay nahasik
asahang malusog na puno ang siyang balik
Tutubong matibay at sa pag puri'y hitik
nitong mga puno na ngayo'y humahagikhik!

Sa pagtubo marahil di mo pa nga mabasa
tulad sa halamang tinatawag na kalabasa,
kaya huwag ng pansinin sinasabi ng isa
unawain nalang itong tulang binabasa!

Sa una nga'y bawat isa'y nag mamatigas
mahalaga ang sarili, sarili ang tagaligtas,
ng dumating at namagitan ang isang perlas
kami ngayo'y iisa sa mukha mo mamalas!

Ikaw nga'y aking laman at aking anak
Isang perlas na nag bigay ng galak,
Aming ramdam puso mo'y mabusilak,
Mamahalin mo kami kaysa mga pilak!